

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/393518248>

Research Proposal · July 2025

DOI: 10.13140/RG.2.2.20560.21767

CITATIONS

0

READS

2

1 author:

Hiroki Yagisita

Kyoto Sangyo University

56 PUBLICATIONS 28 CITATIONS

SEE PROFILE

時間的に一様、離散時間、保存的推移確率 (マルコフ核、マルコフ過程) を対象とし、 可測写像の同値類を射とする圏

Category whose object is temporally homogeneous, discrete time,
conservative transition probability

(Markov kernel, Markov process)

and whose morphism is equivalence class of measurable map

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

推移確率の正則条件付き平均化: $(X, F), (X, G)$ を可測空間とし、 $G \subset F$ であるとする。 P を (X, F) 上の確率測度とし、 p を P の G による正則条件付き確率測度とする。 M を (X, F) 上の推移確率とする。 このとき、

$$\left\{ \int_{y \in X} M(y, B) p(x, dy) \right\}_{x \in X, B \in G}$$

は (X, G) 上の推移確率である。 G の分離性が悪いとすると、「分離性の悪い可測空間」上の推移確率が出現したことになる。 G は分解能であるが、「分解能がまず、先にあり、それによって、土台の集合 X が構成される」というブール代数の集合代数による表現の問題には関わらないことにする。 \square

初等的例: $p, q \in [0, 1]$ とする。 P を $P(0, \{1\}) = p, P(1, \{0\}) = p$ である可測空間 $(\{0, 1\}, \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\})$ 上の推移確率とする。 Q を $Q(0, \{\pm 1\}) = q, Q(\pm 1, \{0\}) = q$ である可測空間 $(\{0, \pm 1\}, \{\emptyset, \{0\}, \{\pm 1\}, \{0, \pm 1\}\})$ 上の推移確率とする。 本メモでは、「 P, Q が同型であるのは、 $p = q$ であるときである」が成立するような圏を導入する。 \square

確率同値: $(X, F), (Y, G)$ を可測空間とする。 f, g を (X, F) から (Y, G) への可測写像とする。 このとき、 f, g が確率同値であるとは、 (X, F) 上の任意の確率測度 μ に対して、

$$(\mu f^{-1})|_G = (\mu g^{-1})|_G$$

であることを言うとする。 \square

推移写像: P を (X, F) 上の推移確率とし、 Q を (Y, G) 上の推移確率とする。 このとき、 f が P から Q への推移写像であるとは、 f が (X, F) から (Y, G) への可測写像であり、 (X, F) 上の任意の確率測度 μ に対して、

$$((P[\mu])f^{-1})|_G = Q[(\mu f^{-1})|_G]$$

であることを言うとする。 \square

推移確率の確率圏： 推移確率を対象とし、「推移写像の確率同値類」を射とする圏を推移確率の確率圏と言うこととする。この推移確率の確率圏は、(上述の初等的例において、)「 P, Q が同型であるのは、 $p = q$ であるときである」が成立する圏となっている。 □

コッペルベルク 『現代のブール代数』 (共立出版)

ヌブ 『確率論』 (共立出版)

<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19793.44649>

<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32071.20641>